

Schattenrisse am Horizont

◀ Der steinige Treppenweg

Wo der Sirocco bläst

Die Tränke

◀ Das Dorf in der Mulde

Die Heimkehr der Esel

Aufnahmen Herbert Maeder

Wer wüßte, wie viele Esel es in Corleone gibt? Es müssen Hunderte sein. Noch anspruchsloser sind sie als ihre Herren, doch sie zählen zu deren wichtigsten Besitz; denn wie wollte ein sizilianischer Bauer oder Tagelöhner ohne Esel den oft vielstündigen Weg zu den Feldern bewältigen, wie wollte er die Früchte seiner Arbeit heimbringen? Mit Traktoren etwa? Dazu fehlt auf Sizilien nicht nur das Geld, dazu fehlen auch Wege und Straßen. Schon um vier Uhr früh, wenn man das Dorf noch unter dem Sternenhimmel schlafend wäht, klappern die Eselhufe auf dem groben Pflaster, hallt das „Hee – hee“ der Männer durch die engen Gassen. Während der Bauer den guten Tag lang die sonnenversengte Erde mit der Hacke lockert und ihm der Schweiß von Stirne und Rücken rinnt, sucht sich das genügsame Tier sein karges Futter am Rande des Feldes. Nach getanem Tagewerk ziehen abends die sizilianischen Unzertrennlichen wieder dorfwärts. Als dunkle Schattenrisse erscheinen sie am Horizont über den Häusern des sich vor dem Sirocco in eine Mulde duckenden Dorfes und schreiten den steinigen Treppenweg hinunter zur Tränke. Die Esel spitzen die Ohren; denn sie wittern Wasser. Sie drängen zur Tränke, nach der sie seit Stunden gelehzt haben, und tauchen die Nase tief und lang ins köstliche Naß. Und dann trottet ein jeder zufrieden seinem Stall zu – oder dem Raum, den sein ebenfalls anspruchsloser Herr mit ihm teilt.